

ҲАМЛЕТНИНГ 5-МОНОЛОГИ ҲАҚИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481358>

Х.ТОЖИЕВ

Гулистон давлат университети доценти

Д. ХОНИМҚУЛОВА

ЎзДЖТУ 2-босқич магистранти

Аннотация: *Ҳамлет монологлари 7та, уларнинг қўллашдан асосий мақсад Ҳамлетнинг ўй-фикрларини китобхонлар ва томошабинларга очиқ-ойдин етказиш. Бунга ҳам безътибор бўлмасиз. Шекспир қаҳрамонларининг ҳаммаси ўз тили, ўз феъл-атвориға эға. Ушбу монологда дуч келадиган айрим сўзлар маъноси билан ҳам таништириб ўтдик ва уларни сиз ҳам билиб қўйинг.*

Калит сўзлар: *характер, монолог, истиора, онасини аяш, Полоний, олтиндай қимматли, тигсиз сўймоқ.*

Одам-кандай асар-а!»

Ҳамлет нутқида гоҳо шоирона иборалар, истиораларга дуч келамиз. У ерни – гўзал қурилиш деб номлайди, осмонни - мухташам том, тилло оловдек товланади унда, гўё оловдан тикланган. У ўзининг тоза металлдан ясалмаганидан хафа бўлади. Офелияни одамни ўзига тортадиган металл-магнит даб таърифлайди. Ўз танасини механизм билан қиёслайди. Тафаккур қилиш коидаларини “Ақл –заковатнинг деворлари ва қалъасимон фортлари” деб номлайди. Розенкранц ва Гильденстерн – душман сапёри ўзлари кўмишган ўз миналаридан ўзлари портлайди,” –дейди. Ўз бошини эса “ақлсиз шар ” дейди.

Дуо қилаётган Клавдийни “ўлдириш айна дақиқада қасос эмас, яхши тўланган ҳақ бўлар эди”- дейди. Ҳаво ва осмонни балдахин билан қиёслайди ва ҳоказо.

Хорациода Ҳамлетни эслатиб юборадиган хусусиятлар учраб туради. Англиялик тадқиқотчи Бетелл ўзининг “Шекспир ва халқ драматик анъаналари” деган китобида Шекспир гўё образларнинг нутқини индивидуаллаштирмаган деган гап бор ва бундай даъво тўғри эмас деб ўйлаймиз [1].

Полоний жуда-жуда ақлли, идрокли, зийрак, ақли расо одам, хушёр, аммо унда сал чекланганлик, ўзига хос мижғовлик, гўллик ҳам йўқ эмас. Полоний бир жойда “Унинг бошини елкасидан олиб ташланглар, агар аҳвол бошқача бўлса”, - дейди.

Шекспир қахрамонлари муаллифнинг сўзлари билан эмас, ўз сўзлари билан гапирадилар. Улар қўллашган истиораларнинг ҳам ўз мавзулари, товланишлари бор. Унинг метафораларида ўзи яратган психологик характерларнинг олами турлича эканлигини эътиборимизда тутайлик.

Кристи Ҳесмет “Ҳамлет”га бағишланган бир мақоласида Ҳамлетнинг монологи камида олти-еттитадан кам эмас деб ёзади: “Бироқ Дания шаҳзодаси ҳам олтидан кам қийматга эга бўлмаган монологларида нутқларини овоз чиқариб дардлашади, аммо унинг драматик нутқлари гапирувчининг фикр- ўйларидек қабул қилинади”. Нортон нашриётида Шекспир нутқлари фақат иккинчи квартодагина берилган, нима учундир.

Умуман олганда Ҳамлетнинг еттита монологини доимо ажратиб кўрсатишади, бироқ иккинчи, бешинчи, олтинчи, еттинчи монологлари таҳлилига кўп ҳам эътибор қаратишмайди. Энг кўп ўрганиладиган монологлари биринчи, учинчи, тўртинчи монологлари эканлигига сиз ҳам диққатингизни қаратарсиз деб ўйлаймиз.

“Tis now the very witching time of night
When churchyards yawn and Hell itself breaks out
Contagion to-this world. Now could I drink hot blood
And do such business as the bitter day
Would quake to look on. Soft, now to my mother.

O heart, lose not thy nature; let not ever
The soul of Nero enter this firm bosom .
Let me be cruel , not unnature :
I will speak daggers to her but use none
My tongue and soul in this be hypocrites.
How in my words someever she be shent,
To give them seals never my soul consent! ” He exits.

5 - монологда ҳам алоҳида эътибор қаратадиган ўринлар кам эмас, йўқ эмас.

“Witching time “ иборасининг инглиз тилидаги маъноси “жодугар аёллар ўзларининг сеҳргарлик, жодугарлик амалларини бажарадиган, амалга оширадиган вақт” деб билишимиз керак.

“Yawn” сўзи “кенг очмоқ” маъносида.

“Churchyard” “қабристон – гўристон, мазор ва уларнинг оғизларини “кенг очишлари”.

“Breaks” ”рухсат беради” маъносида. Фолиода бу сўзнинг маъноси “breathes” “нафас олади”, баъзи муҳаррирларнинг ўйлашларича.

“Contegion” “зарарли инфекция ” дегани.

“Drink hot blood” “иссиқ қон ичиш, қотилликка рағбатлантириш, шунга қизиқтириш, ўзига хос бир туртки” деб тушинишган.

“Shent” сўзининг маъноси – “rebuked” – “гина қилмоқ, ўпкаламоқ”, “таъна қилмоқ, ёзғирмоқ, юзига солмоқ, айбламоқ”, “ гина – кудрат қилмоқ”.

Монологнинг охириги икки мисрасини қуйидагича тушиниш мумкин. “Менинг сўзларимдан қанчалик гина – кудрат, юзига солишим, тана қилишларимдан қатъий назар мен қалбимга муҳр босгандек, тўлиб- тошиб, дўқ- пўписалар билан айтсам-да, ичимда онамга барибир сипоҳ бўлиб , қайсарлик қилмай муомала қиламан”.

“Nature” – буни аслида “natural affection” деб ўқиш тавсия қилинади. Аслида бу сўзнинг “ табиат, табиий меҳр, севги , сеҳр ” каби маънолари ҳам бор , бироқ яна “касаллик ” маъноси ҳам бор бу ерда.

Неро-Асримизнинг биринчисида Рим императори ўз онасини ўлдириб, унинг қорнини ёради, баъзи манбаларнинг хабар беришича, бу билан у ўзи дунёга келган жой қаердалигини кўрмоқчи бўлган. Ушбу монологнинг ўзбекча маъносини ҳам қиёс учун ўқиб кўринг:

Энди тунги афсуннинг айна фурсати.

Жаҳаннам заҳар сочар, тобут қарсиллар.

Ҳозир иссиқ қонни ҳам шимирсам мумкин,

Ҳозир шундай даҳшатга муҳаёёменки,

Кундузи хуркар эдим улардан ўзим.

Бас, онамиз чақирган. Қутурма, эй дил!

Ҳар не бўлса, кўксимга ўрната кўрма-

У ноинсоф Нероннинг шиддатли руҳин.

Мен-ку қайсар бўлмайман, сипоҳ бўламан.

Пичоқ урмай сўз билан ҳалок қиламан,

Лаблар, букун найрангга сизга ижозат.

Тажанг бўлиб айтсам-да сўзни дўқ билан-

Уни ижро этмасман ишда қатъиян. (3.2.90-бет)

Ҳамлет онасига қандай қилиб ханжар урмасдан гапиришини кўрсатишда Мақсуд Шайхзода ханжарни пичоққа алмаштиришни маъқул кўрган. Монологда Ҳамлетнинг онасининг олдига боришдан аввал унга айтмоқчи бўлган гапларини ҳам ўзига хос тайёзгарлик билан ўқиймиз.

Then I will come to my mother by and by –

They fool me to the top of my bent.

- I will come by and by. The limits of my endurance.

Leave me, friends

I will say so; by and by is easily said.

‘Tis now the very witching time of night

(the hour when witches come out to perfume there sorcery)

When churchyards yawn and Hell , itself breaks out.

Бу монолог тепада ҳам берилган. Фақат сиздан илтимос, монологдаги ҳар бир сўзга диққат қилинг, эътибор бериб уни яна бир марта ўқиб чиқинг...

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Erikson, Peter. “Maternal Images and Male Bands in Hamlet, Othello, and King Lear ”. In “Patriarchal Structures in Shakespeare’s Drama (Berkley: University of California Press,1985) pp. 66-122”
2. Levin, Harry. “The Question of “”Hamlet (New York: Oxford University Press. 1959)”
3. States, Bert O. “Hamlet” and the Concept of Character Baltimore and London: John Hopkins University Press, 1992.
4. William Hazlitt. The Characters of Shakespeare’s Plays. Excerpted in “The Romantics on Shakespeare ed. Jonathan Bade. (London: Penguin, 1992) p. 325.